

BADIIY PEDAGOGIKA - ESTETIK TARBIYANING SAMARALI VOSITASI SIFATIDA

Do'smanova Iroda Zokir qizi

Annotatsiya: Ushbu maqolada badiiy pedagogikaning estetik tarbiyadagi o'rni va ahamiyati yoritilgan. Shuningdek, san'at vositalari orqali shaxsning estetik didi, ijodiy fikrlashi hamda ma'naviy-axloqiy fazilatlarini rivojlantirish masalalari tahlil qilingan. Badiiy pedagogika estetik tarbiyaning samarali vositasi sifatida yosh avlodning go'zallikni his etishi va qadrlashiga xizmat qilishi asoslab berilgan.

Kalit so'zlar: badiiy pedagogika, estetik tarbiya, san'at, estetik did, ijodkorlik, ma'naviy tarbiya, pedagogik jarayon.

Аннотация: В данной статье раскрывается роль и значение художественной педагогики в эстетическом воспитании. Анализируются вопросы развития эстетического вкуса, творческого мышления и духовно-нравственных качеств личности посредством искусства. Обосновывается, что художественная педагогика является эффективным средством формирования у молодого поколения способности чувствовать и ценить прекрасное.

Ключевые слова: художественная педагогика, эстетическое воспитание, искусство, эстетический вкус, творчество, духовное воспитание, педагогический процесс.

Annotation: This article discusses the role and importance of artistic pedagogy in aesthetic education. The issues of developing aesthetic taste, creative thinking, and moral-spiritual qualities through art are analyzed. The article substantiates that artistic pedagogy serves as an effective tool for helping the younger generation perceive and appreciate beauty.

Keywords: artistic pedagogy, aesthetic education, art, aesthetic taste, creativity, spiritual education, pedagogical process.

Bolalarni go'zallikka oshno qilish ularda hayotiy voqealarni turri tushunish, olijanob his-tuyg'ularni va intilishlarni shakllantirishga yordam beradi. Bolalarda go'zallikni idrok qilishni tarbiyalash orqali ularda boshqa kishilarning kechinmalarini xis eta bilish, kishilarning xursandchiliklariga sherik bo'lish, qayg'usini birga baham kurish kabi xususiyatlar tarkib toptiriladi. Estetik taraqqiyot shaxsning estetik ongi, munosabati va estetik faoliyatining shakllanishi va takomillashuvida o'zoro talab etadigan jarayondir. Shaxsning estetik taraqqiyoti ijtimoiy-tarixiy va estetik tajribani

ijodiy o‘zlashtirish natijasida yuzaga keladi. Bu har xil yo‘llar va shakllar orqali amalga oshiriladi. Shaxsning estetik jihatdan rivojlanishida ma’lum maqsadga qaratilgan ta’lim va tarbiya hal etuvchi rol bo‘ladi. Estetik ehtiyoj-kishi borliqni, badiiy faoliyatni uning har xil ko‘rinishlarida estetik idrok etishga undovchi subyektiv omildir. Estetik ehtiyoj guzallik turrisidagi fanning rivojlanish qonuniyatlarini yanada chuquroq o‘rganishga chorlaydi. Estetik qiziqish shaxsni san’at asarlarini, tevarak-atrofdagi borliqni estetik idrok etishga va estetik faoliyatga yo‘naltiradi. Estetik qiziqish estetik ehtiyojni yuzaga keltiradi.

“Estetik tarbiya” tushunchasi ancha keng qamrovli tushuncha bo‘lib, shaxsning tabiat va jamiyatdagi go‘zalliklarni teran idrok etib his qilishga o‘rgatadi. Falsafa faniga oid adabiyotlarda ta’riflanishicha, - “Estetika” (yunoncha –his qiluvchi, hissiy tarbiyaga doir) – inson bilan olam o‘rtasidagi qadriyat munosabatining o‘ziga xosligini hamda insonning badiiy faoliyati sohasi masalalarini o‘rganuvchi fan. “Estetika” atamasini nemis faylasufi A. Baumgarten (1714-62) ilmiy muomalaga kiritgan. Badiiy ijod falsafasi iboralari ham qo‘llanib kelingan. Kishi qanday ish va yumush bilan mashg‘ul bo‘lmasin, uning har qanday faoliyatida estetik manba mavjud bo‘lib, u o‘z faoliyati davomida moddiyat bilan birga ma’naviy-ruhiy holatlar, ya’ni quvonch, orzuniyat, hurlik va erkinlik tuyg‘ulari qurshovida yashaydi. Boshidan kechiradigan voqea hamda hodisalarni ijtimoiy baholashga harakat qiladi. Agar inson o‘zining bu xususiyatini yo‘qotib qo‘ysa, uning faoliyatining mohiyati ham o‘zgaradi. Kishining borliq va uning voqealariga bo‘lgan munosabati rang-barang va ko‘p ko‘rinishga ega. Bunda voqea-hodisalarning serqirra, ko‘p sifatliligi hamda faoliyat jarayonida insonda shakllanadigan ehtiyoj hamda manfaatlardan kelib chiqadi. Musiqiy, ma’naviy-ma’rifiy sohasidagi ishlarni bajarish esa bevosita boshqaruv asosida amalga oshiriladi. Masalan, san’at va madaniyat maskanlari bo‘lmish teatrlar, kinoteatrlar, kutubxonalar, muzeylar, konsert zallari, madaniyat uylari va saroylari kabi ma’rifiy-madaniy muassasalarda olib boriladigan ishlar eng avvalo, kishilar madaniy va estetik qarashlarining shakllantirish hamda rivojlantirish bilan bog‘liqdir.

Ma’naviyat va estetik madaniyat o‘zaro uzviy bog‘liqligida insoniy sifat va fazilatlarining yaxlit tizimini ko‘rsatish mumkin. Joylardagi estetik madaniyatlik holati va darajasi, taqdiri mahalliy boshqaruv tizimi faoliyati, rahbarlarning shaxsiy ma’naviy-axloqiy, madaniy-ma’rifiy qarashlari bilan bog‘liq bo‘ladi. Axloqiy go‘zallik asosida ma’naviy barkamollik turadi. Ular bir-biri bilan o‘zaro uzviy aloqadorlikda va bog‘liqlikda bo‘ladi. Zero, estetik ehtiyoj zaminida ma’naviy madaniyat rivoj topadi.

San'at va madaniyat kishilarda go'zal axloqiy sifatlarni tarbiyalashga yordam beruvchi asosiy vosita hisoblanadi. Ma'naviyatning rivojlanishi jamiyatda amalga oshirilayotgan ijtimoiy-iqtisodiy, madaniy-ma'rifiy islohotlar o'rtasida chuqur aloqadorlik va bog'liqlikni ta'minlaydi. Zero, xalqning moddiy turmush darajasi va ma'naviyati bir-biri bilan o'zaro uzviy bog'liqlikdadir. Estetik tafakkur, estetik baho va estetik did tushunchalari mazmun-mohiyatini anglash – estetik madaniyatda muhim ahamiyat kasb etadi. Estetik tafakkurga millatning axloq-odob psixologiyasi, tarixiy an'analari, hayot, mehnat faoliyatining xususiyati va yo'nalishlari bevosita ta'sir etadi. Estetik tafakkur estetik ongning aqliy faoliyat, amaliyot borasida namoyon bo'lishidir. Estetik baho esa bu bizning voqelikka, jumladan istalgan bir muayyan predmetga bo'lgan munosabatimizning ajralmas bir qismidir. Estetik did bilan estetik baholash tushunchalari o'rtasida farqli va umumiy jihatlar mavjud. Estetik baholash – didning fikr-mulohazalari, og'zaki ifodasidir. Uning fikr mulohazalarida aqliy jihat ko'proq o'rin egallaydi. Binobarin, estetik baho tabiat va jamiyat hodisalari, inson mehnati, san'at asarlarining mahsuli haqida asosli estetik muhokamaning mahsulidir. Estetika fanining tadqiqot ob'ektlari ichida san'at o'ziga xos o'rin egallaydi. Zero, u qadimdan to hozirgi kungacha eng ko'p tadqiq etilgan estetik soha hisoblanadi. Shunisi ahamiyatli, estetika o'z ob'ektiga falsafiy-nazariy nuqtai nazardan yondashadi. Estetika fanidagi o'ziga xos xususiyat u san'at sohasini o'rganishda uch qirraga - ya'ni san'atkor, san'at asari hamda san'at asarini idrok etuvchi shaxsdan iborat yaxlit tizim asosida tadqiq etadi. San'at turlari uchun xos va muhim bo'lgan umumiy qonun-qoidalarni ishlab chiqadi. Jumladan, san'atning tabiati, uning ijodiylik xususiyati, badiiy yo'nalishlar, ijodiy uslublarning mohiyatini o'rganadi. San'atda– go'zallikni anglash maqsad bo'lsa, badiiy madaniyat estetik madaniyatning negizi sifatida e'tirof etiladi. Estetik madaniyat mazmunida estetik tarbiya tushunchasi asos bo'lib turadi.

Badiiy adabiyot bolalarda estetik did, hissiy sezgirlik va ma'naviy-axloqiy qadriyatlarni shakllantirishda muhim omil sifatida keng o'rganilgan. Klassik pedagogik nazariyalar va zamonaviy tadqiqotlar badiiy matnlarning bolalar va o'smirlarning estetik tarbiyasidagi ahamiyatini tasdiqlaydi. Vygotskiy badiiy asarlarni bola psixikasini rivojlantirish va ijtimoiy hamda hissiy tajribalarni boyitish vositasi sifatida ko'radi. Shu bilan birga, A.Makarenko va K.Ushinskiy pedagogik asarlarida badiiy matnlarning axloqiy tarbiya, ijtimoiy qadriyatlar va hissiy intellektni rivojlantirishdagi o'rni ta'kidlangan. Zamonaviy tadqiqotlar ham badiiy adabiyotning tarbiyaviy ahamiyatini maqullaydi.

Badiiy adabiyotning tarbiyaviy imkoniyatlari nafaqat estetik didni rivojlantirish, balki axloqiy qadriyatlar, hissiy ong va ijtimoiy ko'nikmalarni shakllantirishda ham namoyon bo'ladi. Shu sababli pedagoglar o'quv jarayonida badiiy matnlarni yosh xususiyatlarini inobatga olgan holda tanlashlari va tizimli tarzda ishlatishlari lozim. Umuman olganda, adabiyot tahlillari shuni ko'rsatadiki, badiiy adabiyot estetik tarbiyaning samarali omili bo'lib, bolalar va o'smirlarning hissiy, ma'naviy va ijodiy rivojlanishini qo'llab quvvatlashda markaziy rol o'ynaydi. Badiiy adabiyotning estetik tarbiyadagi pedagogik va psixologik ahamiyatini aniqlashga, bolalar va o'smirlarning hissiy, ma'naviy va ijodiy rivojlanishiga ta'sirini o'rganishga qaratilgan. Tadqiqot nazariy-metodik asoslarini zamonaviy pedagogika va psixologiya nazariyalari tashkil etadi, xususan, Vygotskiyning ijtimoiy-kognitiv yondashuvi bolalarning hissiy va ijtimoiy tajribalarini badiiy matnlar orqali boyitishga imkon beradi, Makarenko va Ushinskiyning pedagogik konsepsiyalari esa badiiy asarlar yordamida axloqiy va estetik tarbiyani shakllantirishning amaliy asoslarini belgilaydi.

XULOSA

Badiiy adabiyot maktabgacha yoshdagi bolalarning estetik tarbiyasida markaziy o'ringa ega bo'lib, u bolalarda hissiy sezgirlik, estetik did, ijodiy tafakkur va axloqiy qadriyatlarni shakllantirishning samarali vositasi sifatida xizmat qiladi. Bolalarning yoshi, qiziqishi va psixologik xususiyatlarini hisobga olgan holda tanlangan badiiy matnlar ularning estetik kompetentsiyasini — ya'ni go'zallikni idrok etish, his etish, unga nisbatan shaxsiy munosabat bildirish va ijodiy ifodalash qobiliyatini rivojlantirishga yordam beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. N.Karimova Badiiy adabiyot va estetik tarbiya. Toshkent: Fan, 2016.
2. S.Tursunova Bolalarda estetik didni rivojlantirish metodikasi. Toshkent: O'qituvchi, –2018.
3. L.K.Akhmedova O'quvchilarni estetik tarbiyalashning pedagogik asoslari. Toshkent: Fan, –2019.
4. S.Usmonova Maktabgacha yoshdagi bolalar psixologiyasi va estetik tarbiya. Toshkent: O'qituvchi, –2020.
5. M.Eshqulova Bolalarda san'at va badiiy didni shakllantirish metodikasi. Toshkent: Fan, –2017.
6. B.Rahmonov Estetik kompetentsiya va maktabgacha ta'limda badiiy adabiyot. Toshkent: O'qituvchi, –2015.
7. T., 2013 y. 2. Bolajon dasturi, T: 2016 y. 3. "Bolangiz maktabga tayyormi?" metodik qo'llanma, T:, 2001.